

**STOL TENNISNI MASHG‘ULOTLARIDA TEXNIK VA TAKTIK JIHATDAN
MASHG‘ULOTLARNI SAMARALI TASHKIL ETISHNING ZAMONAVIY
USULLARI**

**СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕНИРОВОК В ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОМ ПЛАНЕ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ**

**MODERN METHODS OF EFFECTIVE ORGANIZATION OF TRAINING IN
TABLE TENNIS TRAINING, BOTH TECHNICALLY AND TACTICALLY**

Hamroyev Ruslan Rustamovich

Buxoro davlat pedagogika instituti

Jismoniy madaniyat fakulteti 2-bosqich talabasi

ruslanhamroyev25@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada stol tennisi va uning texnikasi, uni o‘rgatish uslublari haqida bayon qilingan. Shuningdek, stol tennisida ko‘ptokni o‘yinga kiritish usullari, himoyalash usullari xususida bayon qilingan.

Аннотация: В этой статье рассказывается о настольном теннисе и его технике, а также о методах его обучения. Также в настольном теннисе описаны способы ввода мяча в игру, способы защиты.

Annotation: this article describes table tennis and its techniques and methods of teaching it. Also, in Table Tennis, the methods of introducing the ball into the game, the methods of protection are described in detail.

Kalit so‘zlar: sport, sport turlari, milliy sport o‘yinlari, milliy o‘yinlar, tennis, rivojlanish bosqichlari, raketka, texnika, taktika.

Ключевые слова: Спорт, Спорт, национальные спортивные игры, национальные игры, теннис, этапы развития, ракетка, техника, тактика.

Keywords: Sports, Sports, National Sports Games, National Games, tennis, stages of development, racket, technique, tactics.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning tashabbusi hamda davlatimiz rahnamoligida jismoniy tarbiya va sportga doimiy katta e’tibor qaratilib kelinmoqda. Jumladan, 2017 yil 3 iyun, Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora- tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3031-son, 2018 yil 5 martdagi “Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5368-sonli farmon va qarorlarida yurtimiz aholisini sog‘ligini mustahkamlash jismoniy tayyorgarligini oshirish, sog‘lom turmush tarzini shakllantirishga oid masalalarga e’tibor qaratilgan.

Yurtimizda yoshlarni sog‘ligini mustahkamlash, jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish vatan himoyasiga va mehnatga bo‘lgan layoqatini kamol toptirishda jismoniy tarbiya va sportning ahamiyati kattadir. Jismoniy tarbiya va sport insonlarni har tomonlama jismoniy rivojlanishida asosiy vositalardan hisoblanadi.

Stol tennisida koptokni raketka bilan urib qaytarishning ikki usuli bor. Birinchisi – raketkani yo‘naltirish. Bu holda koptokning qanday harakatlanishini oldindan bilib bo‘lmaydi. Bu usulni yangi o‘yin boshlagan o‘yinchilarning ko‘pchiligi qo‘llaydi. Ikkinchisi – koptokni aylantirish. Buning uchun koptokni raketkaning rezinasi bilan sirpantirib urib, aylanishga majbur qilish kerak. Aylanish turi raketka burchagi va koptokka tegish vaqtidagi harakat yo‘nalishiga bog‘liq.

Koptok urishning bir necha turlari mavjud, asosiylari – nakat, podrezka va top-spin. Stol tennisida muvaffaqiyatga erishish uchun koptok urishning turli usullarini egallash va ularni koptokni aylantirishda qo‘llay bilish kerak.

O‘ng tomondan nakat hujumga o‘tuvchi usullarning asosiylaridan biridir. Bu holda raketka tepaga va oldinga harakatlanadi va koptokning tepa yon qismiga uradi. Koptokka urish tartibi quyidagicha: oyoqlar elka kengligida, tizzalar biroz bukilgan. Chap oyoq bir oz oldinga qo‘yilgan. Tana og‘irligi ikkala oyoqqa bir maromda bo‘lingan. Tananing tepa qismi stol tarafga bir oz chaproq egilgan, raketka ushlagan qo‘l zarba uchun orqaga uzatilgan. Raketka ushlagan qo‘l oyoqlar, raketka va yaqinlashib kelayotgan koptok teng tomonli uchburchak hosil qilganda harakatga keladi. Koptok stolga tegib, sakrab, eng baland nuqtaga etganida zarba beriladi va raketka ushlagan qo‘l chapga-tepaga qaytadi. Raketka koptokka tekkanida qo‘lning elkaoldi qismi koptokdan oldinga harakatlanadi. Raketka yoy shaklida harakatlanib, sekin-asta egilish burchagini o‘zgartirib boradi va natijada koptokni tepadan aylantirish sodir bo‘ladi. Qo‘l kafti tezkor harakat bilan koptokni aylantiradi. Zarba berish vaqtida tana og‘irligi chap oyoqqa o‘tadi. Zarbadan so‘ng tezda avvalgi holatga qaytish zarur.

Bu zarba usulining maqsadi koptokni tepadan kuchli aylantirishga erishishdir. U katta tezlikda bajariladi, shu sababli zarbani qaytarishda raqibga qiyinchilik tug‘diradi. Birinchidan, koptokni stolga tegib, sakrash har vaqt kutilmagan holdir. Ikkinchidan, raketka bilan qabul qilingan koptok ham bo‘ysunmasligi mumkin, shu sababli uni kerakli yo‘nalishda harakatlantirish juda va juda murakkab. Top-spinning yaxshi tarafi shundaki, aylantirib zarba berilgan koptok to‘r ustidan baland uchib o‘tadi va zarba bergan o‘yinchiga ustunlik beradi. Top-spinni har doim qo‘llash mumkin, deb hisoblanadi, lekin bunday emas. Top-spinda uzatilgan qo‘l bilan keng va kuchli zarba beriladi. Harakat boshlanishida qo‘lni tekislab olish raketka tezligini va zarbani qo‘lning kaft va elkaoldi qismlari bilan kuchaytirish imkoniyatini beradi. Nakat zarbasidan farqli o‘laroq, top-spinda qo‘l harakati tepaga yo‘naltiriladi, koptokka zarba berish sirpanma tarzda bo‘ladi. Boshlang‘ich holat: chap oyoq bir oz oldinga qo‘yilgan, o‘ng qo‘l tekis holda o‘ng tarafdin orqaga yo‘nalgan. Tana zarbani kuchaytirish uchun

o‘ng tomonga burilgan. Tizzalar bukilgan, tana tinch holatda. Top-spin zarba tomoniga tezkor harakat qilish bilan boshlanadi. O‘ng qo‘l oldinga- chapga-balandga harakatlanadi. Tana og‘irligini o‘ng oyoqdan chap oyoqqa o‘tkaziladi. Inerstiya natijasida tana va qo‘l chap tarafga ketib qolishi mumkin. Koptokka urilganda raketka undan sirpanib o‘tishi zarur. Bu holda koptokning raketkaga urilish kuchi juda past. Lekin qo‘l kafti unga so‘nggi tezlanish beradi. Bundan tashqari top-spinning o‘ng taraf varianti ham bor, u yonbosh top-spin deb ataladi. To‘g‘ri top-spin va yonbosh top-spinning farqi raketka ushlagan qo‘lni koptokka yonboshdan yo‘naltirib, qo‘l kaftini ko‘proq pastga tushirishdadir.

Koptokning harakati xuddi o‘ng tomon nakati kabidir. Koptok uchun zarur bo‘lgan aylanishlar tepaga-oldinga harakatlanish bilan bajariladi. Zarba berish ketma-ketligi quyidagichadir: oyoqlar elka kengligida, biroz bukilgan, chap oyoq bir oz oldinga surilgan, tana og‘irligi ikkala oyoqqa bir maromda bo‘lingan. Qo‘l bel balandligida tirsakdan bukilgan va orqaga-chapga yo‘naltirilgan, qo‘lning elkaoldi qismi stol sathiga parallel. Zarba berilganda qo‘lning elkaoldi qismi oldinga tezkor harakatlanadi, raketka koptokka tepadan tegadi, shundan so‘ng qo‘l erkin holda o‘ngga-tepaga qaytadi. Og‘irlik markazi o‘ng oyoqqa o‘tadi, qo‘l dastlabki holatga qaytadi.

Chap tomondan top-spin o‘ng tomondan top-spininga nisbatan kamroq ishlatiladi. Chap tomondan top-spinning an’anaviy turi ishlatilmaydi, bu narsa zarbani kuchaytirish zarurati bilan tushuntiriladi, chunki bu holda tepadan aylanishdan tashqari yonboshdan aylanish ham sodir bo‘ladi.

Ochiq raketka podrezkasini amalga oshirish uchun raketkani koptokka tepadan pastga urish zarur. Podrezkadan keyin koptok tepaga ko‘tariladi, shuning uchun koptok qanchalik tez aylansa, shunchalik uzoqqa uchadi. Podrezka mudofaa zarbasi hisoblanadi. Podrezka bilan kelayotgan koptokka zarba berish murakkabdir.

O‘yinchi dastlabki holatda stolga deyarli to‘g‘ri qarab turadi, chap oyoq bir oz oldinga surilgan, qo‘l avval orqaga-tepaga, so‘ng oldinga- pastga harakatlanadi. Raketkaning ochiq tomoni tepaga qaragan holda koptokka zarba berish vaqtida qo‘l bir oz bukilgan bo‘ladi. Zarbadan so‘ng raketka koptok ketidan bir oz yuradi, so‘ng chapga-oldinga- pastga harakatlanadi. Podrezkadagi zarba kuchi koptokning qarama-qarshi tezligi va stolgacha bo‘lgan masofaga bog‘liq.

Dastlabki holat chap tomon o‘yini uchun maqbuldir: o‘ng oyoq bir oz oldinga surilgan, tana bir oz o‘ngga burilgan. Zarba uchun chapga-tepaga-orqaga burilgan va tirsakdan bukilgan qo‘l harakati avval oldinga-pastga bo‘ladi, bu bosqichda tirsaklar to‘g‘rilanmaydi. Harakat jarayonida tana bir oz burilib, og‘irlik markazi o‘ng oyoqqa o‘tkaziladi. Zarba vaqtida raketkaning egilish burchagi 0 dan 90 gradusgacha bo‘lishi mumkin. Raqib koptokni pastdan aylantirib uzatgan vaqtda pastdan aylantirish qanchalik kuchli bo‘lsa egilish burchagi ham shunchalik o‘tkir bo‘ladi. Kuchli qarshi

podrezkada raketka deyarli gorizontal holda koptokka zarba beradi. Tepadan aylanib kelayotgan koptokni qabul qilishda raketkaning egilish burchagi o‘tkirroq bo‘ladi. Tepadan kuchli aylanib kelayotgan koptokni qabul qilishda podrezka ham kuchli bo‘lishi kerak, raketkaning yo‘nalishi esa deyarli vertikal bo‘lishi kerak. Ba’zan bunday o‘ta kuchli aylantirilgan koptoklarni polga yaqin erda qabul qilinadi, chunki bu holda aylanish tezligi sezilarli darajada zaiflashadi.

Podrezkada zarba kuchi koptokning qarshi tezligi va stolgacha bo‘lgan masofaga bog‘liq.

1. Zarba berish uchun qo‘lingizni ko‘targaningizda elkadan baland ko‘tarmang, o‘ngdan podrezka vaqtida raketkani o‘ng elkangizga, tirsagingizni esa tanangizga tiramang.

2. Raketka ushlagan qo‘lingizni oxirigacha tekislab, yumshoq, lekin tezlik bilan harakatlaning. Eng yuqori tezlikka raketka zarba vaqtida erishishi kerak.

3. Zarbani koptok oldingizda stoldan sakragandagi eng yuqori nuqtada - yon tomondan bering.

4. Podrezkada harakatning tugashi chetda emas, oldinda, ya’ni pastda -to‘r tomonda bo‘lishi kerak.

5. Aylanayotgan koptokning yo‘nalishi va aylanish kuchiga qarab raketkaning egilish burchagini o‘zgartiring.

6. Podrezkani amalga oshirayotgan vaqtda qo‘lning elkaoldi qismi va asosan kaftlar faol harakatlanadi, bu koptokni pastdan kuchli aylantirishga yordam beradi.

Birinchi bo‘lib koptok uzatayotgan o‘yinchi koptok uzatish usulini yaxshi egallagan bo‘lishi kerak - koptokni shunday uzatish kerakki, uzun zarbalar mo‘ljalga etsin va koptok stoldan tashqariga chiqib ketmasin, kalta zarbalar esa past traektoriyada o‘tib, to‘rga tegmasin. Koptok turli aylanish va turli tezlikda uchishi kerak. Shundagina raqib zarbasini qaytarishga sharoit yaratiladi. Juftliklar musobaqalarida birinchi bo‘lib koptok uzatayotgan o‘yinchi harakatlarini jufti bilan kelishib amalga oshirishi kerak, aks holda raqib zarbasini qaytarishda yuqori natijalarga erishib bo‘lmaydi.

Raketkani ushlash ko‘p tomondan o‘yin texnikasini belgilab beradi. Ushlashning ikki xil osiyocha («pero» tutish) va evropacha raketka tutish usullari mavjud. Osiyocha usulda raketka vertikal, evropacha usulda gorizontal holatda tutiladi. Osiyocha ushlashda bosh va ko‘rsatgich barmoqlar erkin tarzda bir xil kuch bilan dastani ushlaydi va raketkani boshqaradi. O‘ngdan zarba berilganda, raketkaga bosh barmoq kuchi chapdan zarba berganda ko‘rsatgich barmoq bilan bosim beradi.

“Pero” usuli bilan tutilganda, tennischi bir necha texnik usullarni o‘zlashtiradi, ularni mukammallashtiradi va barcha zonalarda muvaffaqiyatli hujum qiladi. Ammo bu usulda ushlash texnik imkoniyatlarni cheklaydi. Bunday ushlashda sharga kuchli aylanma zarba berish qiyin.

Gorizontal ushlashda ko‘proq, raketkaning dastasi uchta barmoq bilan ushlanadi. Ko‘rsatgich barmoq raketkaning dastasi chekkasi bo‘ylab orqa tomondan tutadi. Bosh barmoq old tomondan tutadi va o‘rta barmoqqa tegib turadi. Evropacha ushlashning asosiy afzalliklari: stol yonida ko‘proq siljilmasdan o‘ng va chapdan, hujumkor va himoyaviy zarbalar berish imkoniyatida. Raketkaga qo‘l o‘rganishi uchun turli mashqlar bajarish mumkin. Ularni mustaqil yoki sport zalida, uyda, ko‘chada bajarish mumkin.

1. Koptokka urish. Koptokni raketkaga otib, gorizontal holatda pastdan bel balandligida uriladi. Avval bir tarafda, so‘ng ikkinchi tarafda, undan keyin ikki tarafda navbat bilan uriladi.

2. Devor oldida o‘ynash. Devor oldida 3-4 metr masofada, o‘ngga yarim burilgan holda turib, koptokni engilgina tepaga otiladi va raketka bilan shunday uriladiki, koptok devorga tegib, orqaga qaytsin. Avvaliga koptokni raketka bilan emas, qo‘l bilan ilish mumkin. Ko‘nikish hosil bo‘lgandan so‘ng raketka bilan ilish boshlanadi. Bu mashqni murakkablashtirish mumkin: tepaga otilgan koptok avval polga tegib, so‘ng devorga tegsin, keyin raketkangizga qaytsin. Koptokni raketka bilan o‘ynatish:

- raketkaning bir tarafi bilan;
- raketkaning ikkinchi tarafi bilan;
- navbat bilan;
- devorga urish;
- avval polga urib, so‘ng devorga urish;
- koptokni badmintondagi kabi o‘ynatish. Juftliklar o‘yinida o‘yinchilarni joylashtirish

Juftliklar o‘yinida, qoidaga ko‘ra, ustunlik o‘yin boshlagan juftlikda bo‘ladi, shu sababli birinchi bo‘lib o‘yin boshlash zarba berish imkoniyatini beradi. Ammo, juftliklar o‘yini qoidasiga ko‘ra birinchi bo‘lib o‘yin boshlash o‘ng tomondan o‘ng tomonga beriladi, Bu holda ustunlik koptokni qabul qilayotgan tarafda bo‘ladi. Bundan tashqari, koptokni qabul qilayotgan juftlik o‘yinchilari u yoki bu uslubni qay darajada yaxshi egallaganliklariga qarab koptokni kim birinchi bo‘lib qabul qilishini kelishib oladilar.

Koptok uzatilgandan keyin keskin zarbalar berish taktikasi. Yonbosh-tepadan va pastki aylanma harakat qo‘llyotgan yoki o‘ng tarafga aylanishli yoki aylanishsiz qisqa uzatishlar bajarayotgan o‘yinchi o‘rta chiziqdan biroz o‘ngga surilgan uzun keskin zarbalar berishga harakat qiladi. O‘yinchi javob to‘pi yo‘nalishi, uzunligi va aylanish turini hisobga olib keskin zarbalar berishi zarur. O‘yinchi javob zarbasining kuchini hisobga olib kuchini nazorat qilishi kerak. Zarbalar tezkor va turli-tuman bo‘lishi kerak.

Koptok qabul qilingandan keyin keskin zarbalar berish taktikasi. Avvalambor, o‘yinchi raqib zarbasini to‘g‘ri baholay olishi kerak: javob zarbasida zarba berayotgan o‘yinchi koptokning uchish tezligini oshirishi va yo‘nalishni turlicha qilishi kerak. Hujum zarbalarini asosan raqibning himoyasiz tomoniga berish zarur. Ba’zi hollarda, sherigiga zarba uchun sharoit yaratish maqsadida bu usullarni teskarisiga ishlatish mumkin.

Agar tezkor zarba berishning iloji bo‘lmasa, o‘yinchi tezkor kesish zarbasini qo‘llashi mumkin, lekin bunda raqib tezkor zarba bilan javob bermasligi uchun koptokning uchish yo‘nalishini nazorat qilish, so‘ngra hujum uchun qulay vaqtni tanlash kerak.

Hozirgi kunda tennischilar o‘ng tomondan koptokni qaytarish usulini ko‘proq qo‘llamoqdalar, kamdan-kam hollarda tezkor zarba berishni qo‘llaydilar.

Koptokka zarba berishdan oldin o‘yinchi qo‘lining elkaoldi qismini ko‘tarib, oldinga tashlanadi; o‘yinchining og‘irlik markazi tepaga ko‘tariladi.

Ko‘tarilib kelayotgan koptokka qo‘lni ichkariga aylantirib zarba beriladi, bunda bosh barmoqqa kuch keladi, raketka koptokning o‘rta yoki tepa qismiga o‘ng tomondan zarba beradi.

Raketka koptokka tekkanida o‘yinchi kafti va qo‘li bilan sezilar- sezilmas harakat qiladi, raketkaning koptokka tegish burchagi o‘zgarmaydi, taxminan 20.

Koptokka zarba berishdan oldin o‘yinchi qo‘lining elkaoldi qismini ko‘taradi, o‘yinchining og‘irlik markazi biroz tepaga ko‘tariladi, raketka ushlagan qo‘lini orqaga uzatib, tanasini biroz o‘ngga buradi.

Ko‘tarilib kelayotgan koptokka u eng baland nuqtaga etganida zarba beriladi, bosh barmoq raketkaga kuch beradi, bunda javob zarbasi berish qiyin bo‘lmaydi, chunki pastga tushib kelayotgan koptokning tezligi va aylanishi sustlashgan bo‘ladi.

O‘yin texnikasini muvaffaqiyatli egallash uchun koptokni pastdan aylantirish, shuningdek, uzun va qisqa zarbalar berish usullarini egallash juda muhim.

Podrezkaning asosiy usullarini egallagandan so‘ng, o‘yinchi kalta javob zarbalari berishga imkon beradigan tezkor harakatlanish texnikasini ham o‘rganishi zarur. Tezkor harakatlanayotgan o‘yinchi zarba nuqtasi unga yaqin bo‘lib qolmasligini nazorat qilishi kerak. Agar o‘yinchi o‘ng tomonga tezkor harakatlanayotgan bo‘lsa zarba nuqtasi o‘ng tomondagi o‘yinchi tarafida, agar o‘yinchi chap tomonga tezkor harakatlanayotgan bo‘lsa zarba nuqtasi chap tomondagi o‘yinchi tarafida bo‘lishi kerak. Juftliklar o‘yini qoidasiga ko‘ra zarbani qabul qilish stolning o‘ng tomonida olib boriladi, shu sababli zarbani qabul qilish yakka o‘yindagiga qaraganda juftliklar o‘yinida osonroq kechadi, shuningdek, o‘yinchining diqqati qaratilgan zona ham kichikroqdir, shunga ko‘ra zarbani qabul qilayotgan tomon bunday qulay vaziyatlarni tashabbusni o‘z qo‘liga olish uchun ishlatishi zarur, bu narsa raqib zarbalarini qaytarishda katta ahamiyatga ega bo‘ladi.

Qoidaga ko‘ra, o‘yinchi zarbani stolning o‘ng tomonida qabul qiladi, shu sababli zarbani qabul qilayotgan juftlikning holatini aniqlash juda muhim. Amalda nisbatan ko‘p juftliklar tezkor zarbalar yoki top-spin qo‘llaydilar. Agar juftlikning ikkala o‘yinchisi ham chap tomon, ham o‘ng tomon zarbasini bajara olsa, ularning har ikkalasi ham eng qulay holatni egallagan bo‘ladi; agar juftlikning ikkala o‘yinchisi faqat o‘ng tomon zarbasini bajarsa, zarbani qabul qilishda o‘ng tomonga ko‘p yondoshmaslik kerak. O‘rta chiziqdan o‘ng tomonga biroz surilish raqibning zarbasini tezda qabul qilish uchun tayyor bo‘lib olishda qiyinchilik tug‘diradi, bunda tashabbusni osongina yo‘qotib qo‘yish mumkin. O‘yinchi o‘rta chiziqdan o‘ng tomonga biroz surilib turishi kerak, shunda raqibning turli yo‘nalish va balandlikda berayotgan zarbalarini qaytarish uchun sharoit yaratiladi. Ba’zi tennischilar chap tomon zarbasini yaxshi egallagan bo‘lishi va raqibning zarbasini qaytarish uchun qo‘llashi mumkin. Shu sababli ular stol o‘ng tomon burchagiga yaqinlashishlari muukin.

Juftliklar o‘yinida zarbalarni qabul qilishdagi tashabbusga katta ahamiyat beriladi, bu ochko olish uchun kuchli zarbani amalga oshirishda sherigiga sharoit yaratish maqsadida qo‘llanadi. Ammo zarba berayotgan sportchining texnikasi yuqori bo‘lsa, zarbani qabul qilayotgan o‘yinchiga kuchli zarbalar berib, ochko yutib olish mushkul bo‘ladi. Shu sababli yaqin masofada tezkor zarba va tezkor nakat ishlatish texnikasiga mukammal ega bo‘lish o‘yinchi uchun raqibi tomonida o‘ng tomon burchagiga zarba berishga, shuningdek, raqibining tanasiga yo‘naltirilgan zarbani chap tomonga yo‘naltirishga imkon beradi. Shunga ko‘ra, koptokning uchish yo‘nalishini o‘zgartirish orqali raqibning o‘z maydonida o‘ngdan chapga tartibsiz harakat qilishga majbur qilish va uning himoyasiz tomoniga zarba berish imkonini beradi. Bu esa, o‘z navbatida, sherigiga ko‘p sonli zarbalar berish uchun sharoit yaratadi.

Xulosa qilib aytganda sportning stol tennis bilan shug‘illanirishda murabbiy texnik va taktik uslublarni qo‘llashda malum bir kompetentsiga ega bo‘lishi sportchilarda yuqori darajada samaradorlikni oshiradi. Yurtimizda stol tennis bo‘yicha sportchilar va soha mutaxassislarining yetishib chiqishi mazkur sport turidan yoshlarimizni va ular natijalari asnosida o‘zbek xalqini dunyoga tanilishiga xizmat qildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 04 noyabrdagi Pq-4881-son.
2. Bezverxov.V.P “Pravila i organizasiya sorevnovaniy po tennisu” uchebnoe posobie Tashkent 2022 god.
3. Po‘latov A.A., Po‘latov S.A. Tennis. Umumiy kurs talabalari uchun o‘quv qo‘llanma. Toshkent, 2018 yil.

4. Safarov D.Z.O‘., Xamroev B.X. Oliy ta’limda gimnastika darslarini innovatsion ta’lim texnologiyalar asosida o‘qitishi samaradorligi // Scientific progress, 2021. T. 1. № 6.
5. Исломов Э.Ю., Хамроев Б.Х., Сафаров Д.З.У. Управление воспитанием юного спортсмена во время занятий физическими упражнениями и на тренировке // Вопросы науки и образования, 2020. № 20 (104).
6. Д.З.Сафаров, БХ Хамроев, ММ Мавлонов. Использование педагогических технологий в протсессе обучения гимнастике - Вопросы науки и образования № 14 (139), 2021
7. Safarov D. Z., Nazarova N. E., Sadriddinova D.H. Ta’lim muassasalarida jismoniy tarbiya, sport tadbirlarining maqsadi va vazifalari //Scientific progress. – 2021. – T. 2. – №. 1. – S. 1498-1505.
8. Golenko V.A., Skorodumova A.P., Tarpishev S.A. Shkola tennisa. Moskva. 2001 god
9. Po‘latov.A. Tennisga o‘rgatishning ananaviy va noan’anaviy texnologiyasi. o‘quv qo‘llanma. Toshkent,2007yil.
10. <https://lex.uz/docs/-5080074?ONDATE=29.07.2022>